

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafoyeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи
ИГПКДСПДОО, Кафедра управления в образовании,
независимый исследователь

Аннотация: В статье рассматривается интеграция чат-ботов и интеллектуальных диалоговых систем в современное образование в условиях цифровой трансформации. Автор анализирует переход от традиционных ИКТ к использованию алгоритмов искусственного интеллекта и выявляет влияние чат-ботов на учебные коммуникации, мотивацию и персонализацию обучения. Особое внимание уделяется функциональной многогранности чат-ботов, которые могут выступать одновременно в роли административных помощников, тьюторов и симуляционных тренажёров. Показано, что подобные системы способствуют преодолению когнитивных и психологических барьеров, реализуя социально-конструктивистскую модель обучения и обеспечивая непрерывное сопровождение обучающихся.

Ключевые слова: чат-боты, цифровая трансформация, искусственный интеллект, тьюторство, персонализация обучения, образовательные технологии, конструктивизм.

Annotatsiya: Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida chat-botlar va intellektual dialog tizimlarining zamonaviy ta'limga integratsiyasi o'rganiladi. Muallif an'anaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan sun'iy intellektga asoslangan ta'lim texnologiyalariga o'tish jarayonini tahlil qiladi hamda chat-botlarning motivatsiya, kommunikatsiya va ta'limning shaxsiylashtirilishiga ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, chat-botlarning ko'p funktsiyali roli – administrator, teyutor va simulyatsion amaliyot vositasi sifatidagi imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bunday tizimlar konstruktivistik ta'lim modelini qo'llab-quvvatlab, o'quvchiga uzluksiz yordam ko'rsatish hamda kognitiv va psixologik to'siqlarni yengishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: chat-botlar, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, shaxsiylashtirilgan ta'lim, ta'lim texnologiyalari, teyutorlik, konstruktivizm.

Abstract: The article examines the integration of chatbots and intelligent dialogue systems into contemporary education within the context of global digital transformation. The author explores the shift from traditional ICT tools to artificial intelligence-driven educational technologies and highlights their impact on motivation, communication, and personalized learning. Particular attention is given to the multifunctional nature of chatbots, which can simultaneously operate as administrative assistants, tutors, and simulation tools. The study argues that such systems help reduce cognitive and psychological barriers by enabling a socially constructivist learning model and providing continuous support for learners.

Key words: chatbots, artificial intelligence, digital transformation, personalized learning, tutoring, educational technologies, constructivism.

ВВЕДЕНИЕ

Современная образовательная система функционирует в условиях беспрецедентной цифровой трансформации, которая затрагивает не только техническую оснащённость учебных заведений, но и саму онтологию педагогического взаимодействия. В эпоху, когда цифровая среда становится первичной реальностью для субъектов образования, традиционные модели трансляции знаний сталкиваются с системным кризисом, обусловленным фундаментальным разрывом между привычными академическими форматами и когнитивными профилями современных учащихся. Представители поколения Z, родившиеся после 2001 года, и следующие за ними представители поколения Alpha формируют свои интеллектуальные привычки в условиях избыточного информационного потока и гиперподключённости, что радикально меняет способы восприятия, обработки и оценки данных (Aristova et al., 2019). Одной из ключевых характеристик новых поколений является так называемое «клиповое мышление» и наличие «восьмисекундного фильтра» внимания, в течение которого учащийся принимает решение о релевант-

ности и ценности поступающей информации (Aristova et al., 2019). В условиях высокой скорости жизни социальные сети, некогда бывшие инновационными, постепенно утрачивают свои позиции, уступая место мессенджерам – сервисам мгновенного обмена сообщениями, которые становятся основным каналом коммуникации для молодёжи (Aristova et al., 2019). Традиционная знаниево-репродуктивная модель образования, опирающаяся на монологическую трансляцию протяжённых текстов и статические базы данных, вступает в острое противоречие с потребностью учащихся в получении быстрой, granularной и интерактивной информации. Чат-боты – интеллектуальные программы, имитирующие человеческое общение на естественном языке, – выступают в данной ситуации не как дань технологической моде, а как стратегический инструмент преодоления технологического и психологического разрыва между участниками образовательного процесса (Glotova & Samokhvalova, 2020).

Важно понимать, что цифровая трансформация образования нередко ошибочно подменяется простым использованием ИКТ для трансляции знаний, что превращает цифровую среду в пассивную “копилку информации”. Однако подлинная цифровизация требует создания диалоговой среды, способной вовлечь студента в процесс активного конструирования знаний. Чат-боты позволяют реализовать данный запрос, обеспечивая мобильность, доступность и персонализацию обучения. Они отвечают естественной потребности человека в диалоге, возвращая педагогику к сократическому подходу, при котором знание рождается в процессе интерактивного взаимодействия, но при этом масштабируемого на тысячи учащихся одновременно (Glotova & Samokhvalova, 2020). Таким образом, интеграция диалоговых агентов становится ответом на вызов “дегуманизации” образования, позволяя посредством автоматизации рутинных процессов вернуть в центр педагогического взаимодействия личность студента и его индивидуальную траекторию развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Аналитическое обоснование эффективности использования чат-ботов в образовании в рамках данного исследования базируется на комплексном научно-педагогическом подходе, сочетающем теоретический анализ существующих таксономий интеллектуальных систем и синтез результатов долгосрочных педагогических экспериментов. Методологическая база работы опирается на принципы социально-конструктивистского обучения, где ведущая роль отводится взаимодействию и социальной медиации в процессе познания (Glotova & Samokhvalova, 2020). В ходе исследования проводился критический обзор отечественной и международной литературы, посвящённой архитектуре искусственного интеллекта и его педагогической аппликации, что позволило выявить ключевые корреляции между техническими параметрами диалоговых систем и качеством учебных достижений. Для глубокого осмысления педагогического потенциала чат-ботов необходимо обратиться к их технической архитектуре и механизмам обработки естественного языка (Natural Language Processing – NLP). С позиций современной информатики чат-бот представляет собой программный интерфейс, обеспечивающий двустороннюю коммуникацию между человеком и машиной посредством текстового или голосового канала (Kochetkova & Mitrokhin, 2023). Процесс функционирования интеллектуального бота включает в себя несколько критически важных этапов: предварительную обработку текста для устранения шумов и опечаток, определение намерений пользователя (intent determination), сопоставление запроса с известными системе классами данных и извлечение ключевых характеристик сообщения для формирования адекватного ответа (Kochetkova & Mitrokhin, 2023).

Научная классификация диалоговых систем выделяет три основные архитектурные парадигмы, каждая из которых обладает специфическими преимуществами и ограничениями в образовательном контексте. Первую группу составляют системы на основе правил (rule-based), функционирующие по детерминированным алгоритмам “стимул – реакция”. Часто используя язык разметки AIML (Artificial Intelligence Markup Language), такой бот осуществляет поиск совпадений в заранее запрограммированных шаблонах. Несмотря на высокую грамматическую точность и предсказуемость, подобные системы ограничены жёсткостью сценария и не способны поддерживать свободный диалог, что делает их эффективными для решения узких административных задач, но недостаточно гибкими для реализации глубокого обучения (Glotova & Samokhvalova, 2020). Вторую группу образуют поисковые модели (retrieval-based), которые используют эвристические методы для выбора наиболее подходящего ответа из обширной базы данных на основе контекста сообщения. В отличие от систем на основе правил они способны учитывать более сложные лингвистические конструкции, однако остаются зависимыми от качества и полноты исходного набора данных (Glotova & Samokhvalova, 2020). Наконец, наиболее прогрессивным направлением являются генеративные модели, базирующиеся на глубоких нейронных сетях. Эти системы не имеют фиксированной базы ответов; они обучаются на колоссальных массивах разговорных данных, что позволяет им генерировать уникальные реплики, имитирующие человеческую речь. Генеративные боты способны поддерживать сложные дискуссии и адаптироваться к индивидуаль-

ному стилю пользователя, однако они требуют значительных вычислительных мощностей и несут в себе риск возникновения фактических или синтаксических ошибок, что требует осторожного подхода при их внедрении в академическую среду (Glotova & Samokhvalova, 2020).

С точки зрения теории обучения выбор конкретной архитектуры чат-бота должен соотноситься с педагогическими целями. В то время как административные задачи и первичные консультации успешно автоматизируются системами на основе правил, развитие критического мышления и отработка профессиональных навыков требуют внедрения интеллектуальных агентов, способных к обучению совместно со студентом. Как отмечают эксперты, в ближайшем будущем ожидается переход от простых диалоговых скриптов к созданию комплексных “агентов совместного обучения”, которые будут эволюционировать, накапливая данные о прогрессе учащегося и адаптируя сложность материала в режиме реального времени (Kochetkova & Mitrokhin, 2023).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Функциональная гибкость чат-ботов позволяет им интегрироваться в образовательный процесс в самых разнообразных ролях, радикально трансформируя структуру педагогической нагрузки. Одной из наиболее очевидных и востребованных функций является роль FAQ-бота или административного консультанта. В условиях, когда преподаватели перегружены рутинными запросами о расписании, сроках сдачи работ и требованиях к экзаменам, чат-бот берет на себя роль интеллектуального секретаря, доступного в режиме 24/7. Чат-боты также эффективно справляются с психологическими вызовами обучения, в частности с проблемой “гиперболического дисконтирования” – склонностью учащихся девальвировать будущие выгоды от образования в пользу немедленного отдыха, что приводит к академической прокрастинации. Боты-наставники решают эту проблему через систему своевременных напоминаний, push-уведомлений и мотивирующих сообщений, поддерживая ритмичность учебного процесса и помогая студентам рационально распределять учебную нагрузку (Glotova & Samokhvalova, 2020). Студенты нередко испытывают страх перед совершением ошибки или признанием в непонимании учебного материала перед живым педагогом; диалог с программой создает безопасную “лабораторную” среду, где ошибка становится не поводом для оценки, а триггером для дополнительного разъяснения (Glotova & Samokhvalova, 2020).

Особое место в современном образовательном ландшафте занимают боты-практики и симуляторы, позволяющие отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. В лингвистическом образовании боты, такие как @InMind или @EnglishSimpleBot, предлагают сценарии взаимодействия с виртуальным собеседником, способствуя запоминанию лексики в контексте и тренировке грамматических конструкций посредством геймифицированных дуэлей и квестов (Velicova, 2022). В профессиональном обучении боты могут выступать в роли виртуального пациента, клиента или экзаменатора, что имеет критическое значение для развития коммуникативных компетенций в медицине и бизнесе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного анализа, можно утверждать, что использование чат-ботов в образовательном процессе является необходимым условием качественной трансформации обучения в цифровую эпоху. Эти системы успешно решают проблему “диалогового разрыва”, обеспечивая доставку учебного контента в привычной и комфортной для современных студентов форме (Aristova et al., 2019). Автоматизация рутинных функций позволяет преодолеть системный кризис перегрузки педагогических кадров, превращая технологию в эффективного ассистента, способного функционировать в режиме 24/7 без потери качества взаимодействия. Перспективы развития данных технологий связаны с дальнейшей интеллектуализацией диалоговых агентов и их интеграцией в концепцию “непрерывного образования” (Lifelong Learning). Будущие системы будут способны не только предоставлять справочную информацию, но и выступать в роли когнитивных навигаторов, развивающихся вместе с обучающимся, с учетом его эмоционального состояния и динамики когнитивного профиля. Чат-боты эффективно противодействуют академической прокрастинации, обеспечивая своевременную обратную связь и поддерживая мотивацию через механизмы геймификации и персонализации (Glotova & Samokhvalova, 2020).

В конечном итоге внедрение интеллектуальных чат-ботов способствует реализации подлинного социально-конструктивистского подхода, при котором технология не заменяет учителя, а усиливает его возможности, высвобождая человеческий ресурс для наиболее значимых аспектов педагогической деятельности – глубокого общения, вдохновения и совместного творчества. Переход от простой автоматизации к формированию персонализированных интеллектуальных образовательных сред является залогом успешной подготовки специалистов, способных эффективно функционировать в сложном и динамичном мире будущего.

Список использованной литературы:

1. Aristova, A.S., Beznosyuk, Y.S., Vediker, P.K. and Voronovich, N.E. (2019) 'Use of chatbots in the educational process', The 2nd International Conference on Digitalization of Education and Science (DSEME-2019), pp. 95–99.
2. Glotova, M.Y. and Samokhvalova, E.A. (2020) 'Prospects for implementing chatbots in education', Modern Educational Environment, pp. 72–87.
3. Kochetkova, O.A. and Mitrokhin, M.A. (2023) 'Chatbot for education', Engineering and Technology, 8(2), pp. 1–3.
4. Mikhailova, N.A. (2023) 'Chatbots in education: interactive training and optimization techniques', Belarus State Economic University, pp. 242–246.
5. Velicova, T.G. (2022) 'Practice of using chatbots in the educational process', Proceedings of the International Pedagogical Forum, pp. 299–303.
6. Asadov, M. (2025, July). Homo poetikus konsepsiyasi: Navoiy va Rumi. In Conferences (Vol. 1, No. 1).
7. Asadov, M. (2025). The concept of individualism and absurdity in Camus' "The Stranger". American Journal of Philological Sciences, 5(03), 119–123.
8. Asadov, M. (2023). Sizif haqida mif: Kamyu va Xurshid Do'stmuhammad. In Conferences (Vol. 1, No. 1).
9. Asadov, M.T. (2022). Existential interpretation of the motive of "loneliness" in the work "The Stranger" by Albert Camus. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(2), 1–6.
10. Turaevich, A.M. (2022, January). Loneliness and absurdity as the basis of Albert Camus's concept of art. In European Journal of Science Archives Conference Series / Konferenzreihe der Europäischen Zeitschrift für Wissenschaftsarchive (Vol. 2013, p. 30).
11. Asadov, M. (2026). Badiiy portret va uning tarjimada aks etishi. Tadqiqotlar, 77(3), 111–115.
12. Yodgorova, X. and Asadov, M. (2025). O'zbek tilidagi inson xarakteridagi sifat va holatni bildiruvchi iboralar hamda ularning ingliz tiliga tarjimasi. ACTA NUUZ, 1(1.1), 300–302.
13. Asadov, M. (2025). Tarjima–qiyosiy adabiyotshunoslikning tadqiqot obyekti. In Conferences (Vol. 1, No. 1).
14. Asadov, M. (2024). Kamyu va X. Do'stmuhammad asarida "yolg'izlik" motivi. ACTA NUUZ, 1(1.7), 256–258.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.